

Traitement homéopathique de la pollinose.

D^r Maria Chirila
Institut de Médecine Interne «D^r N. Gh. Lupu»
Cezarina Tachel (Pharm.)

La pollinose (rhume des foins) appartient au type I. des réactions allergiques, conformément à la classification immunologique de Gell et Combe. Si le terrain joue un rôle prépondérant, l'importance du facteur allergisant n'est pas négligeable. Un des moyens thérapeutiques de la médecine classique est la thérapeutique désensibilisante, en utilisant l'allergène causal en dilutions ou du moins «considérées comme telles en allopathie». L'homéopathie emploie cette isothérapie des allergènes en dilutions infinitésimales.

Nous avons étudié un lot de 12 malades avec des manifestations de rhinite, certains d'entre eux présentant des crises de dyspnée paroxystique dans la période 15 mai – 15 juillet, avec des tests cutanés intensément positifs, au pollen des graminées.

Chez certains malades, le diagnostic a été confirmé aussi par la valeur accrue des IgE spécifiques, déterminée par la technique RAST.

Nous avons appliqué la méthode «double blind», traitement isothérapeutique avec POLLEN 30 CH et un placebo.

Les résultats ont été nuls pour ceux testés avec placebo alors qu'on obtenait 25% (4 malades) de résultats bons et satisfaisants chez les patients traités par isothérapie.

Insatisfait des résultats, la thérapeutique fut appliquée l'année suivante, en associant au remède symptomatique, le remède constitutionnel sur un lot de 24 malades. Le traitement a commencé plus d'un mois avant le début de la symptomatologie.

Les résultats ont été nettement supérieurs à ceux obtenus par l'isothérapie: 12 malades (50%) ont été du type NATRUM MURIATICUM et sur ceux-ci nous avons obtenu des résultats bons et très bons: 6 malades (25%) ont été du type LYCOPODIUM et ont présenté de bons résultats après cette thérapie.

Sur le restant de ce lot (6 malades) 4 ont été influencés par le traitement (CALCAREA CARBONICA) et 2, nullement influencés (SULFUR). On a obtenu des résultats bons et très bons dans 75% des cas, par rapport à 25% des cas traités par l'isothérapie.

Il est important de signaler qu'après la thérapie constitutionnelle, les phénomènes graves du type de crises de dyspnée paroxystique, «wheezing», cédaient alors que persistaient parfois les éternuements et les larmoiements.

La dilution employée a été 7 CH, à un intervalle de 2 - 3 jours.

Tous les malades avaient suivi antérieurement des traitements classiques de longue durée, soldés par des échecs ou des améliorations transitoires.

CONCLUSIONS

1. L'efficacité du traitement homéopathique est nettement supérieure dans la pollinose par rapport à la thérapie classique et même à celle de désensibilisation.

2. La thérapie homéopathique ne présente pas de risques en face de la théorie désensibilisante au pollen, qui peut déterminer d'autres réactions secondaires, même syndromiques, allant jusqu'au choc anaphylactique.

3. Le principe de la similitude est plus valable que celui de l'isothérapie.

4. Un pourcentage de 50% des malades de la pollinose du groupe étudié, ont été du type NATRUM MURIATICUM et ont bien répondu à cette thérapie, ceci ne concordant pas avec l'opinion de certains confrères homéopathes, conformément à laquelle les phénomènes allergiques sont plus fréquents chez le type CALCAREA CARBONICA.

5. La littérature homéopathique dans ce domaine, mentionne comme utile l'achèvement du traitement homéopathique de fond avec désensibilisation isopathique, à condition d'adopter l'isothérapie allergique, conformément à une anamnèse allergologique complète. □